

A casa unifamiliar em Florianópolis: um modo de ser moderno

Josicler Orbem Alberton

Arquiteta e Urbanista, Mestre

Professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Vale do Itajaí-UNIVALI e pesquisadora do Grupo de Estudo de Habitação- GHab/ UFSC
Avenida Desembargador Vitor Lima, nº. 594, apartamento 404. Trindade. Florianópolis, SC.
CEP:88040- 401. Telefone: 048-99775727. E-mail: arquiteta.josicler@yahoo.com.br

A casa unifamiliar em Florianópolis: um modo de ser moderno

Florianópolis, na década de 50, era uma pequena cidade que procurava reafirmar-se, no cenário local e nacional, como capital do Estado de Santa Catarina. Para tanto, foi necessário criar uma nova imagem de cidade em pleno progresso. A arquitetura mostrou-se como ferramenta eficaz neste processo e o centro da cidade foi o palco escolhido. Novos edifícios com linguagem modernista - símbolo de desenvolvimento no Brasil naqueles anos - começaram a ser construídos.

O uso do concreto armado foi trazido para a Ilha aos poucos. Não por falta de vontade por parte dos profissionais que atuavam na região - atentos às novidades trazidas pelas revistas de arquitetura - mas sim, pela dificuldade de encontrar o material e pela falta de mão de obra qualificada para tratar com o mesmo. Apesar de todas as dificuldades e limitações, os novos edifícios conseguiam retratar uma vontade de ser modernos.

A cidade foi crescendo e novos loteamentos surgiram em algumas regiões centrais que naquela época ainda eram ocupadas por chácaras. Novas casas foram construídas nestes loteamentos, geralmente para famílias abastadas, atentas ao ciclo desenvolvimentista que percorria todo o país. Estas famílias procuravam arquitetos que construíssem de uma maneira mais "limpa", ou seja, com linguagem modernista. O presente trabalho aborda o assunto analisando alguns exemplares residenciais, localizados em um destes loteamentos, e construídos nesta época de transição, na qual a casa tradicional, com paredes autôportantes, deu lugar à moderna, construída com estrutura de concreto armado. Serão apresentados dois projetos que trazem, em maior ou menor grau, linguagem modernista. O objetivo deste estudo, além de resgatar a qualidade destes projetos, é enfatizar sua importância histórica, tanto para Florianópolis, quanto para o Brasil, por retratarem a difusão da arquitetura moderna pelo país.

Palavras chaves: Arquitetura Moderna, Inventário, Projeto Arquitetônico Residencial.

The One-family House in Florianopolis: A Modern Way of Being

Florianopolis was, in the decade of 1950, a small city seeking local and national reassurance as the Capital of the State of Santa Catarina. In order to achieve that, a new image of the city, an image of continuous progress, had to be created. The architecture acted as an efficient tool in this process and the center of Florianopolis was chosen as the stage. Buildings carrying the modern language - which was the sign of development in Brazil at that time - started to appear.

The use of reinforced concrete was brought to the Island slowly. This was not, however, due to indolence of the local professionals - whose attention was constantly turned to the recent techniques and images brought by Architecture magazines - but to the the lack of sufficient material available and qualified workmanship to handle it. Yet, despite of every difficulty and limitation, the new buildings succeeded in showing the desire of being modern.

The city kept growing and a new division of lots of the land was made in some of the central areas that were still occupied by small farms. New houses were built on those new lots, mostly for rich families, which were aware of the cycle of development happening all over the country. These owners constantly looked for the architects who designed houses in "clean" lines, which is the basis of modern language.

This work approaches the subject by showing some examples of houses located in one of the lots mentioned, built during those times of changes, when the traditional houses with its self-supporting walls gave place to the modern model of house, structured with reinforced concrete. Two architecture plans will be presented, carrying the modern language in a bigger or smaller degree. The purpose of the study, more than rescuing and evidencing the quality of the projects, is to emphasize their historical relevance, not only to Florianopolis but to Brazil itself, by portraying the spreading of the modern architecture over the country.

Keywords: Modern Architecture, Inventory, Architecture house plan.

A casa unifamiliar em Florianópolis: um modo de ser moderno

1- Apresentação

O presente artigo é parte de uma dissertação defendida em 2006 que teve como título: Influência Modernista na Arquitetura Residencial de Florianópolis. Inicialmente, o objetivo era identificar os elementos modernistas presentes na arquitetura residencial da Ilha, nas décadas de 50, 60 e 70; e avaliar em que medida eles foram aplicados, verificando sua atualidade. No decorrer do trabalho, através de uma melhor compreensão das propostas do movimento moderno e da dinâmica urbana de Florianópolis, outras questões, tão importantes quanto às pensadas inicialmente, foram percebidas.

No trabalho de campo observou-se que estas casas, embora sendo consideradas recentes devido às datas de construção, estão sendo substituídas gradativamente por outras edificações que permitem um maior aproveitamento dos terrenos. Este processo, desencadeado pela especulação imobiliária, é muito acentuado no contexto do município, principalmente na região central.

Figura 01, 02, 03 e 04: Casa na Rua Presidente Coutinho, Centro, Florianópolis, demolida em 2004.

Fonte: André Paiva, 2006.

O registro de algumas destas residências, enquanto ainda existiam, resgatando memórias daquela época, tornou-se também importante para o trabalho diante do quadro de destruição arquitetônica presente. Sendo assim, o trabalho desenvolvido junto à linha de pesquisa Planejamento e Projeto de Arquitetura, ganhou um enfoque histórico. Doze casas, localizadas na região central, foram inventariadas com um intuito de fornecer um quadro da arquitetura residencial modernista feita em Florianópolis. O presente artigo, além de tratar do contexto da cidade a partir da década de 50, apresenta dois dos doze exemplares que foram inventariados durante a dissertação.

2- Contexto Local, Modernização e Arquitetura

A década de 50 chegou e Florianópolis ainda conservava os ares de cidade pacata. Os esforços a partir destes anos se direcionaram a reinventar a cidade como turística, progressista e desenvolvimentista. Muitas pessoas abraçaram esta causa e se mobilizaram em prol do progresso que tornaria Florianópolis realmente uma Capital, podendo assim, se incluir no ciclo de desenvolvimento nacional reforçado pelo governo de Juscelino Kubitschek (CASTRO, 2002).

Embora apresentasse muitas restrições econômicas, Florianópolis se inseria culturalmente no quadro vanguardista do país. No ano de 1947 foi formado o Grupo Sul que buscava contribuir com o movimento de modernidade na Ilha. Este fundou o Círculo de Arte Moderna, CAM, ligado às idéias das vanguardas modernistas nas artes plásticas, no teatro e na poesia e que em 1948, passou a publicar a Revista Sul. A revista foi editada até 1957 e inseriu a produção local no circuito nacional e internacional de informação e divulgação. Em 1949 foi criado o Museu de Arte Moderna de Florianópolis que em 1970 passou a se chamar Museu de Arte Moderna de Santa Catarina, MASC. O primeiro Plano Diretor¹ e de 1952 e trazia algumas influências da Carta de Atenas do Congresso de Arquitetura Moderna, CIAM, de 1933 (CASTRO, 2002).

Na década de 50 havia uma efervescência entre os profissionais locais da construção impulsionada pela Associação Catarinense de Engenheiros - ACE, que promovia discussões técnicas, éticas e jurídicas, incentivando o desenvolvimento técnico e científico entre os profissionais. As revistas especializadas em arquitetura, nacionais e estrangeiras, eram lidas por engenheiros, arquitetos e construtores e traziam a arquitetura modernista como o que havia de mais moderno. A Revista Sul número 13, de 1951, trouxe um artigo intitulado “Função Social do Arquiteto”, escrito pelo arquiteto Carlos Henrique Bahiana, que dizia:

¹ A equipe de arquitetos responsáveis pelo primeiro Plano Diretor de Florianópolis era de Porto Alegre. Faziam parte desta equipe os arquitetos Edvaldo Pereira Paiva, Edgar Graef e Demétrio Ribeiro.

Assim assistimos à grande transformação. Os casarões cheios de artificialismo e preconceitos, dando lugar às residências despretensiosas onde tudo é luz e natureza. Os grandes vãos envidraçados iluminando os interiores (...) A arquitetura moderna nada esconde. Não há compartimentos mais dignos e menos dignos. A continuidade espacial prepondera sobre as ante-câmaras, corredores de serviço, vestibulos e toda sorte de esconde esconde... (BAHIANA apud CASTRO, 2002, p.61).

Florianópolis passou a viver um período de efervescência e entusiasmo. Novos edifícios foram construídos sob influência da linguagem funcionalista, geralmente em áreas de expansão da cidade, tornando-se símbolos do desenvolvimento. O Clube Penhasco, por exemplo, foi projetado pelo arquiteto Walmy Bittencourt em 1954 e implantado no caminho que leva ao sul da Ilha. Tal projeto parece ter sido influenciado pela Casa do Baile de 1942, no conjunto da Pampulha em MG, projetada por Oscar Niemeyer (CASTRO, 2002).

Figura 05– Clube Penhasco, 1954. Fonte: <<http://www.ufsc.br/~esilva>>. Acesso em: maio de 2005.

Figura 06– Croqui Casa do Baile, 1942. Fonte: <<http://www.niemeyer.org.br>>. Acesso em: janeiro de 2006.

O Instituto Estadual de Educação - IEE é outro exemplo de arquitetura modernista na Ilha e foi construído entre os anos de 1951 e 64. No projeto foram usados pilares em V, amplos pátios internos, rampas, janelas horizontais e grandes superfícies envidraçadas. Trata-se de um edifício que explora a horizontalidade e que se tornou referência para muitos profissionais do período (CASTRO, 2002, p. 54). A autoria do projeto é desconhecida, mas em alguns documentos é possível encontrar o nome de José da Costa Moelmann como profissional responsável pela obra.

Figura 07– Instituto Estadual da Educação. Fonte: <<http://www.arq.ufsc.br>>. Acesso em: janeiro de 2006.

Figura 08- Primeiro edifício em concreto armado em Florianópolis, projetado por Moellmann & Ráu, em 1957. Fonte: arquivo pessoal, 2005.

O sistema de estruturas independentes em concreto armado chegou à cidade por volta dos anos 40, porém, havia muita dificuldade quanto ao domínio da técnica. Wolfgang Ráu, construtor e projetista de Florianópolis desde 48, em depoimento escrito para um grupo de estudos do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, UFSC, relatou que no início dos anos 50 havia uma fábrica de cimento na região²; a cal, as telhas e as janelas vinham de regiões próximas. Devido à falta de habilidade de se trabalhar com o concreto armado, muitas vezes, exagerava-se no dimensionamento da estrutura, tornando-a pesada e cara. Tal fato ia de encontro com os objetivos modernistas, principalmente o de barateamento da construção (CASTRO, 2002).

No dia a dia o que acabava acontecendo na prática era uma arquitetura que mesclava técnicas e elementos de composição. Uma arquitetura que Castro conceitua como “híbrida”, levando em consideração a impossibilidade de ser “pura”, plenamente industrializada e funcional, segundo a matriz Corbusiana, devido às limitações e condições da cidade, que diferente da maioria das outras Capitais, não era uma cidade grande.

A arquitetura modernista logo foi aceita também pelo setor privado, como pode ser observado pela construção do edifício residencial citado anteriormente. Ainda na década de 50, apareceram as primeiras casas modernistas da Ilha, concebidas sob a linguagem funcionalista defendida por Le Corbusier, mas que já mesclavam em sua composição elementos próprios da arquitetura modernista brasileira.

² Até os anos 40, todo o cimento utilizado na Ilha vinha da Alemanha (CASTRO, 2002).

3- Expansão do Centro Urbano: Nova Arquitetura, Nova Casa

O centro de Florianópolis é limitado fisicamente pelo mar e pelo Morro da Cruz. Embora tendo sua área restrita geograficamente, até meados do século XX, a parte central era tomada por grandes vazios urbanos e dividida em pequenos bairros. O local com o maior índice de ocupação localizava-se próximo à Praça XV e ao Mercado Público. Tudo acontecia nestas redondezas, desde os passeios das moças de família aos domingos, depois da missa, até os encontros com as prostitutas, à surdina da noite, na região próxima ao mar. Para as famílias tradicionais, estes lugares eram considerados promíscuos, principalmente pela presença do porto.

Figura 09 – Malha urbana de Florianópolis, 1921. Fonte: VEIGA, 2003; adaptado para este trabalho.

Nos vazios urbanos, onde o verde predominava, existiam grandes chácaras que eram os lugares mais reputados, longe do centro histórico e de seus conflitos. Nestes lugares, de vida saudável, encontravam-se as melhores residências. Dentre os principais bairros da época, estavam o bairro da Praia de Fora e do Mato Grosso (ver fig. 09). O aparecimento de novas técnicas construtivas e o crescimento da população urbana, no início do século XX, favoreceu o início da urbanização destes lugares. A abertura de novos eixos viários e também o prolongamento de alguns já existentes, como foi o caso da Avenida Rio Branco, possibilitou a expansão do centro urbano, que cresceu em direção a estas áreas pouco ocupadas (VEIGA, 1993, p. 83).

As chácaras foram parceladas aos poucos e no lugar surgiram loteamentos cujos terrenos eram muito valorizados. As novas casas construídas nestes loteamentos surgiam reforçando os ares de modernidade que se queria dar à cidade. Muitas delas passaram a ser construídas sob influência da arquitetura moderna, moda naqueles tempos.

A repercussão internacional da moderna arquitetura brasileira representou, no plano doméstico, uma legitimação e um reconhecimento social inéditos para uma categoria e para uma prática profissional, até então visível como uma derivação da engenharia ou apenas uma atividade artística associada à construção. Elementos formais dessa arquitetura de prestígio foram apropriados como modismo, quer por construtores populares (às vezes com ingênua elegância), quer por engenheiros, tão ciosos quanto ignorantes do conteúdo arquitetônico por trás dessas formas. O extremo dessa situação foi o açambarcamento grosseiro de soluções formais “modernas” por anódinas construções patrocinadas pela especulação imobiliária oportunista. Cidades em todo Brasil que expandiam seus limites urbanos nos anos 1950-1960 formaram verdadeiros repositórios dessa arquitetura imitativa – às vezes, alcançando resultados agradáveis ou, no mínimo, toleráveis (SEGAWA, 2002, p.129).

A casa com paredes pesadas, auto - portantes, cuja função estrutural definia a distribuição dos ambientes e limitava o tamanho das aberturas foi, aos poucos, sendo substituída por edificações com estrutura de concreto armado. Fato este que libertou as paredes da função estrutural, propiciando assim novos arranjos espaciais, com ambientes maiores, e o aumento do tamanho das aberturas, trazendo mais luz e higiene para a construção. As fachadas tradicionais, com muitos adornos, deram lugar às fachadas ‘mais limpas’³.

Figura 10– Casa na Rua Victor Konder, anos 30. Fonte: <<http://www.andrepaiva.com.br>>. Acesso em: janeiro de 2006.

Figura 11– Casa na Rua Santo Inácio Loyola, 1963. Fonte: arquivo pessoal, 2005.

³ O termo era utilizado pelos clientes para explicar aos arquitetos o tipo de arquitetura que queriam.

A arquitetura modernista da Ilha foi feita por jovens arquitetos que se formavam nos grandes centros, como São Paulo e Porto Alegre. Geralmente, o cliente que procurava estes profissionais sabia, claramente, o que queria. As revistas de arquitetura traziam notícias sobre a construção de prédios modernistas, principalmente estatais, construídos em quase todas capitais. Além dos profissionais locais, arquitetos como o austríaco Hans Broos também construíram na Ilha.

A Residência Zipser (Casa 08 do Inventário) é um exemplar deste período, construída em 1959 na região central, que ainda apresenta uso residencial. A utilização da madeira foi uma inovação técnica para a época, assim como a cobertura ventilada, composta por várias camadas de materiais como chapa de alumínio, manta asfáltica e fibra natural. O lote foi dividido em duas parcelas iguais. A parte anterior, que está em contato com a rua, se destinou para o jardim e os acessos. A outra parte, em sua totalidade, é ocupada pelo edifício. Uma viga, de 60 cm de altura, confere identidade para a casa ao mesmo tempo em que reforça a horizontalidade do volume. O terreno, em alicive, foi nivelado pela sua cota mais alta. Da rua, a casa se destaca e da casa, a rua se separa agradavelmente (ROTOLO, 2004).

Figura 12 - Grandes portas de correr, em madeira, possibilitam a integração interior- exterior. Fonte: arquivo pessoal, 2004.

Figura 13 - Um dos quartos é voltado para o jardim lateral, coberto com pergolado. Fonte: arquivo pessoal, 2004.

Figura 14 - Rampa que leva a garagem. Fonte: arquivo pessoal, 2005.

Figura 15 - As janelas na fachada posterior abrem verticalmente. Fonte: arquivo pessoal, 2004.

Além de arquitetos e engenheiros, profissionais com formação técnica e algumas vezes sem formação, foram também responsáveis pelos projetos de muitas casas. Fato este que destaca a abrangência da arquitetura moderna naquelas décadas que não se limitou aos meios acadêmicos.

O arquiteto Ademar José Cassol⁴ relatou em entrevista que as influências modernas chegavam na cidade através de revistas especializadas - ACROPOLE, MODULO, DOMUS e L'Architecture d'Aujourd'hui. Os concursos de arquitetura, que aconteciam por todo país, divulgavam também a nova arquitetura. Obras como o Ministério da Educação, no Rio de Janeiro, e a Pampulha, em Minas Gerais, eram referências arquitetônicas. Como movimento de destaque citou o Brutalismo, bem representado no Brasil por Vilanova Artigas, e como arquiteto referência falou de Mies Van der Rhoë(CASSOL, 2005).

Figura 16– Residência Becker, 1966 (demolida em 2006). Cassol Arquitetos. Fonte: disponível em <<http://www.midiasite.com.br>> em janeiro de 2006.

Figura 17–Mural artístico, entrada principal da Residência Becker (Casa 09 do Inventário). Fonte: arquivo pessoal, 2004.

Quanto aos projetos de casas modernistas, destacou a valorização da estrutura em concreto aparente, a modulação e os grandes vãos. As fachadas eram compostas com painéis inteiros, isto é, sem vergas ou mochetas, e as coberturas construídas em laje impermeabilizada. A opção pelo uso da cobertura plana impermeabilizada por vezes negligenciava as condições de conforto térmico. Um dos ambientes que passou a aparecer nos projetos foi a sala com mezanino, geralmente com paredes tomadas em toda a largura por janelas e portas de vidro temperado (CASSOL, 2005).

A casa devia ter um motivo gerador no projeto, que podia ser um vazio de escadas, um pátio interno ou até mesmo a valorização da vista exterior. O usuário aceitava bem as novidades, mas,

⁴ O arquiteto se formou em 1964, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, na cidade de Porto Alegre. O profissional atua em Florianópolis desde a década de 60 e é autor de muitos projetos que trouxeram a linguagem moderna para a cidade.

algumas vezes, havia algum tipo de resistência, porém, já havia uma predisposição latente em aceitar a linguagem modernista como solução arquitetônica. Os projetos modernistas romperam com o falso neocolonial que imperava. A valorização dos jardins exteriores facilitou a aceitação popular da nova arquitetura, mas a dificuldade para construir não diminuiu totalmente durante a década de 60. Havia limitação de materiais e tecnologias, em geral importadas e onerosas, e não havia mão de obra qualificada que dominasse as novas técnicas de construção (CASSOL, 2005).

4- Duas Casas de um Inventário

4.1 – Residência Salles, 1959

Esta residência foi projetada pelo arquiteto Domingos Filomeno Neto para atender as necessidades de uma família de cinco pessoas - o casal mais três filhos. Atualmente o projeto está bastante descaracterizado devido à readaptação do imóvel para o uso comercial.

Figura 23: Fachada principal – década de 70. Fonte: Arquivo da proprietária, 2005.

Figura 24: Fachada principal descaracterizada. Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

Localizada na Rua Barão de Batovy, num terreno em aclave, a casa foi implantada acima do nível da rua e se destaca pela horizontalidade do volume. A fachada, voltada para rua, é marcada pelo ritmo dos painéis de venezianas de madeira (ver fig. 23). Os três painéis, localizados a direita, garantiam mais privacidade aos quartos e bloqueavam parte do sol incidente. O painel maior, à esquerda, além de dar continuidade à composição intercalada dos painéis, servia como anteparo visual, escondendo a edícula, localizada na parte posterior do lote.

Segundo depoimento da atual proprietária, quando o projeto ficou pronto, virou notícia na cidade, atraindo olhares dos curiosos. O balanço da varanda frontal garantia leveza ao volume e se destacava como elemento inovador, assim como a disposição funcional dos ambientes e a integração da área de lazer. O uso do concreto armado garantiu estas inovações.

A edícula foi prevista no projeto original. Este espaço tradicional destoa da proposta modernista da casa por configurar a parte dos fundos do lote. Embora o projeto seja inovador, sua implantação no terreno mescla características da arquitetura tradicional com a moderna.

Os acessos, tanto de pedestre e de veículos, foram propostos para o lado esquerdo do lote. A garagem localizava-se na edícula, nos fundos do terreno.

Dados do terreno:

Área: 711,61 m²

Taxa de ocupação: 40,7%

Área construída: 289,70m², sendo 66,70m² de edícula.

Figura 25: Implantação - sem escala

O projeto é inovador, tanto pela setorização, quanto pela estruturação entorno do pátio. No hall há um armário embutido e o lavabo. A parede, anteparo para o visitante, direciona para a grande sala de estar ou para sala de almoço, ambas abertas para o pátio interno e integradas. Da sala de almoço tem-se acesso à cozinha ou à circulação do setor íntimo. Este último está voltado para o norte e para o leste e têm dois quartos que se abrem para a varanda frontal. O setor de serviço está concentrado na edícula. Embora seja uma casa com grandes aberturas frontais, é voltada para o interior onde o pátio, com um espelho da água, articula todo setor social.

As paredes externas foram feitas com 30cm de espessura e as internas com 15cm. A estrutura de concreto armado, as paredes de alvenaria, a cobertura dupla (laje de concreto e sobre esta, telha de fibrocimento), a platibanda finalizando o beiral, são soluções construtivas comuns nas casas construídas na cidade com esta linguagem. Nos quartos, originalmente, as venezianas de madeira

eram enroladas verticalmente. Os armários da casa foram previstos no projeto e construídos durante a obra com madeira nobre.

Figura 26: Casa e edícula- plantas-baixas- sem escala

A casa, com planta em “U”, apresenta como elemento gerador do projeto o pátio central. A área social volta-se para este espaço, onde foi previsto um espelho da água com traçado curvilíneo. Além de trazer luminosidade para os ambientes, propicia para esta residência um caráter intimista, comum nas casas do arquiteto Rino Levi onde os ambientes se integravam com a natureza, através destes pequenos jardins configurados nestes pequenos espaços (ver figura 27).

Os grandes painéis de madeira eram bastante utilizados pelos modernistas para compor as fachadas. O material era uma opção interessante de fechamento para valorizar a caixa de concreto estrutural, reforçando assim o princípio da fachada livre, destacado por Le Corbusier. A subtração espacial, em um dos módulos da estrutura, destacando a entrada, é uma solução projetual que pode ser vista também no projeto abaixo, do arquiteto Vilanova Artigas.

Figura 27: Casa Castor D. Perez, 1958-59, São Paulo. Arquiteto Rino Levi. Fonte: disponível em <<http://www.mahfuz.arq.br>> em julho de 2008.

Figura 28: Casa Heitor Almeida, 1949, São Paulo. Arquiteto Vilanova Artigas. Fonte: Mindlin, 2000.

4.2 – Residência Dimatos, 1963

Esta casa, projetada pelo arquiteto Boris Tertschitsch, está localizada na esquina da Rua Presidente Coutinho com a Santo Inácio Loyola, e foi construída para uma família composta por cinco pessoas - o casal mais três filhos. Atualmente, pertence ainda à mesma família e ainda apresenta uso residencial, fato este que contribuiu para a boa conservação do projeto.

As fachadas sul e a leste voltam-se para as ruas. No projeto foi previsto um muro baixo e muitas floreiras. Segundo relato da proprietária, as floreiras foram pensadas pelo arquiteto para aumentar a privacidade da casa, que se encontra exposta devido ao muro baixo. A proposta deste jardim torna mais agradável a relação entre o espaço público, das ruas, e o privado, do lote.

O volume horizontal da edificação é reforçado pelo grande beiral. Nas fachadas, as esquadrias de vidro, intercaladas por esbeltos pilares de concreto, propiciam leveza ao volume que é valorizado pela utilização de diferentes materiais, como, por exemplo, a madeira das esquadrias e o painel de tijolo aparente que recebe iluminação vertical através de uma pérgula localizada no beiral.

Há dois acessos para a casa. O primeiro encontra-se voltado para a Rua Presidente Coutinho e caracteriza-se pelo um portão que dá acesso tanto para pedestres, como para veículos que ficarão estacionados no lado da residência. O segundo acesso localiza-se junto a Rua Santo Inácio Loyola e configura-se como de serviço estando junto a garagem que se abre para a mesma rua (ver figura 31).

Figura 29: Fachadas principais. Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

Figura 30: Croqui do arquiteto. Fonte: SUSP, 2005.

Figura 31: Implantação. Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

Áreas:

Área terreno: 488,13 m²

Taxa de ocupação: 45%

Área construída: 251m², sendo 30m² de garagem e 20m² de edícula.

Figura 32: Corte esquemático, sentido leste-oeste. Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

A porta principal, envolta por de tijolos de vidro, se abre para um hall onde uma estante elegante, com traçado chinês, separa visualmente a entrada do setor social. A sala de estar é integrada com a de jantar e ambas se voltam para um pátio com vegetação abundante, coberto em parte por pérgulas. A sala de almoço está voltada também para o pátio e é o local onde todos os setores da casa (social, de serviço e íntimo) se encontram.

Um corredor, iluminado por uma abertura zenital, leva para aos quartos. No projeto foram previstos armários embutidos para os quartos e para o corredor. Um banheiro completo, com banheira, atende o setor íntimo. A cozinha é aberta para uma circulação externa que leva para a dependência de empregada, para o quarto de brinquedo e para lavanderia localizada numa edícula.

O beiral de concreto, extensão da laje de cobertura, tem 1,50m de largura. Para garantir uma melhor impermeabilização esta laje foi coberta com telha de fibrocimento, oculta devido à platibanda existente. As paredes são todas de alvenaria, exceto as da garagem que foram feitas em pedra. O piso da casa, com exceção das áreas molhadas, é taco. O banheiro que atende os

quartos foi revestido com pastilha. O piso da área de serviço foi cuidadosamente revestido com pedaços de cerâmica coloridos.

Figura 33: Planta-baixa. Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

Figura 34: Pátio interno - espaço integrador do projeto. Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

Figura 35: Banheiro do setor íntimo. Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

A maioria dos móveis foi desenhada pelo próprio arquiteto e se encontra em excelente estado de conservação. Foram escolhidos materiais nobres para a época, como, por exemplo, a madeira de Jacarandá da Bahia que era trazida diretamente de São Paulo.

Entre as características modernistas presentes neste projeto destacam-se: a busca pela integração espacial, possível pelo uso do concreto armado e dos princípios da planta-livre; a utilização do pátio como elemento organizador e integrador do projeto; os jardins que podem ser encontrados nas fachadas que garantem uma integração visual entre espaço público e privado; a

utilização de materiais industrializados como o vidro e a divisão dos ambientes por setores. A organização intimista desta residência remete às casas do arquiteto Rino Levi, em São Paulo.

Figura 36: Casa do Arquiteto, São Paulo, 1946. Arquiteto Rino Levi. Fonte: MINDLIN, 2000.

5 – Conclusão

Datam dos anos 50 as primeiras casas construídas em Florianópolis com influência modernista, projetadas geralmente por jovens arquitetos, formados em grandes centros como, por exemplo, São Paulo e Porto Alegre. Estas residências eram construídas geralmente nos novos loteamentos que surgiam nas áreas de expansão da cidade.

O registro de doze casas construídas nesta época forneceu à dissertação um leque de exemplares que apresentam em menor ou maior grau elementos modernistas em seus projetos. Alguns destes projetos se destacaram por apresentarem uma linguagem modernista não limitada à fachada, reflexo de um verdadeiro modo de conceber moderno. O presente artigo apresentou dois destes exemplos.

Tanto a residência Salles, de 1959, como a residência Dimatos, de 1963, podem ser consideradas exemplos de arquitetura moderna. Entre as características identificadas, destaca-se: a busca pela integração dos ambientes através da utilização da planta-livre; o uso do pátio interno como elemento gerador do projeto; a integração entre interior e exterior através da utilização de vidro e de jardim no pátio interno, para onde os ambientes de convívio se voltam; o volume horizontal e a fachada enriquecida pela utilização de materiais orgânicos como a madeira e o tijolo aparente; a utilização do concreto armado garantindo grandes aberturas e balanços; entre outras. Quanto às influências que chegaram à Florianópolis, são visíveis nos exemplos apresentados soluções projetuais e elementos formais que remetem à arquitetura da escola paulista bem representada por Vilanova Artigas e Rino Levi.

Os dois exemplares de casas, apresentados neste trabalho, forneceram um quadro da arquitetura modernista produzida na Ilha. Ambos poderiam ser indicados para preservação porque retratam a

difusão da arquitetura moderna pelo país. Porém, a falta de conscientização da importância destas edificações pelas autoridades locais aliada aos interesses imobiliários torna difícil a conservação destas edificações que estão deixando de configurar a paisagem urbana muito rapidamente.

6 – Referências

- BRUAND, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1981. 397p.
- CASTRO, Eloah Rocha Monteiro. *Jogo de formas híbridas: Arquitetura e modernidade em Florianópolis na década de 50*. Florianópolis, 2002. 143 f. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina.
- DIAS, Adriana Fabre. *A reutilização do patrimônio edificado como mecanismo de proteção: uma proposta para os conjuntos tombados de Florianópolis*. Dissertação (Mestrado)- Curso de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005.
- MAHFUZ, Edson da Cunha. *O sentido da arquitetura moderna brasileira*. [2002]. 5p. Disponível em :
<www.vitruvius.com.br/arquitextos> Acesso em: janeiro de 2006.
- _____. *Ordem, estrutura e perfeição no trópico. Mies van der Rohe e a arquitetura paulistana na segunda metade do século XX*. [2005]. 6p. Disponível em :
<www.vitruvius.com.br/arquitextos/> Acesso em: janeiro de 2006.
- MINDLIN, Henrique E. *Arquitetura Moderna no Brasil*. 2. ed. Rio de Janeiro: Aeroplano/ IPHAN, 2000. 283p.
- ROTOLO, Leandro. *Hans Broos, Casa Zipser 1959- 1962, Florianópolis*. In: ROVIRA, Teresa (org). *Documentos de Arquitectura Moderna en la América Latina 1950-1965*. Espanha: Universidad Politécnica de Catalunya, 2004. p. 48- 57.
- SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*. 2. ed. São Paulo: Editora da USP, 2002. 224p.
- VEIGA, Eliane Veras da. *Florianópolis: Memória Urbana*. Florianópolis: UFSC, 1993. 390 p.